

O‘ZBEK MATBUOTIDA XUSUSIY GAZETALAR TARIXI.

Xamroyeva Shaxrizoda Shavkat qizi

Buxoro davlat universiteti jurnalistika ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

(+998930519341)

shaxrizodaxamrayeva27@gmail.com

Abstract: in this article, the role of newspapers in world journalism, Censorships in periodicals, the first newspapers in history, in the history of Turkestan associated with the creation of early printed publications, private newspaper information is thought about.

Keywords: Private newspapers, "Turkestanskije vedomosti", newspaper, printing house, liberalism, social-democratic publications, national press.

Kirish." Agar yuqori hukumat mulohazasiga kóra, qaysidir masalalarni muayyan muddat davomida matbuotda oshkor qilish yoki muhokam etish noqulay deb topilsa, dastlabki senzura qilinmaydigan nashrlar muharrirlariga bu haqida ichki ishlar vazirining ko'rsatmasiga binoan matbuot ishlari bosh boshqarmasi tomonidan ma'lum qilinadi..." 1873-yil matbuot to'g'risida qabul qilingan muvaqqat qonunning 140-moddasidan.[1]

Tarixdagi ilk gazetalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Venetsiyada boshlangan bu tarix asrlar davomida butun dunyo bo'ylab davom etmoqda. Miloddan avvalgi 60-yilda Yuliy Sezar davrida gazetalarda hozirgilarga o'xshay boshlagan. U hukumatni forumda taqdim etish uchun kundalik byulletenni chop etishga majbur qilgan. Asosan hukumat e'lonlariga bag'ishlangan "Akta diurna" ning nomi "Kun voqealari" degan ma'noni anglatgan. Ilgari yangiliklarni tez olish biznes uchun muhim bo'lgan. Ishbilarmonlar qanday muhim voqealar sodir bo'lganini bilishi kerak bo'lgan. Shuning uchun birinchi gazeta yoki axborotnoma XVI asrda taniqli xalqaro nemis bankirlar oilasi — Faggerslar tomonidan yaratilgan. Shuningdek, ular

ishonchli yangiliklar yig'ish tizimini ham yaratgan. Bu vaqtda Venetsiyada odamlar hukumat tomonidan kundalik e'lon qilingan yangiliklar to'plamini o'qish uchun bir gazette (mayda tanga) to'lagan. U "Yozib olingan yangiliklar" deb nomlangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Londonda muntazam nashr etilgan birinchi gazeta "Informator" deb atalgan. Bu 1663-yilda sodir bo'lgan. Aloqa va yangiliklarni yig'ish ham, ularni chiqarish ham sust kechganligi tufayli paydo bo'lgan birinchi gazetalar haftada bir marta nashr etilishi mumkin bo'lgan. Amerikaning birinchi gazetasi bo'lmish "Jamoat hodisalari" 1690-yilda Bostonda chiqa boshlagan, ammo ko'p o'tmay koloniya gubernatori buni to'xtatgan. Benjamin Franklin 1729-yildan 1765-yilgacha "Pensilvaniya gazetasi"ni boshqargan. Odamlar yangiliklardan boxabar bo'lishga shunchalik intilganki, Amerika inqilobi davriga kelib koloniyalarda 37 ta nashr chop etilgan. Hozirgacha nashr etilayotgan eng nufuzli gazetalaridan biri 1785-yilda "Deyli Yunivesl Redjester" nomi bilan paydo bo'lgan Londondagi "Tayms" gazetasidir. XIX asrning oxiriga kelib, Turkistonda "Туркестанские ведомости" hamda "Turkiston viloyatining gazetasi" dan tashqari rasmiy va xususiy gazetalar yuzaga kelgan. Turkistonda 1907-1914-yillari, garchi tezda yopilib ketgan bo'lsa-da, 20 dan ortiq katta-kichik tosh va mix bosmaxonalari ishlagan. Ularda kitoblar bilan birga xususiy gazeta hamda jurnallar ham bosilgan.[2] Turkiston tarixidagi dastlabki xususiy gazeta Samarqandda rus tilida "Окраина" nomi bilan 1890-yilda chiqqan. N.V. Poltoranov-muharrir va noshiri. U o'z davrining siyosiy, adabiy, ijtimoiy gazetasi bo'lgan., 1894-yildan "siyosiy" degan atama olib tashlangan. Tashkil qilingan yili kundalik 1891-yildan haftasiga 3 marotaba, 1894-yilga kelib esa haftasiga 2 marotaba, 1897-yildan to faoliyati to'xtagunga qadar haftasiga 3 marotabadan chop etilgan. "Окраина" gazetasi xususiy bo'lgani uchun ham hukumatning rasmiy gazetalaridan nisbatan liberalligi bilan ajralib turgan. Albatta, "Окраина" ham Rossiyaning bosqinchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlagan.[3] Uning 1898-yilgi sahifalarida Toshkent zabt etilganining 25 yilligi munosabati bilan bir qator materiallar berilishi buning yorqin

dalilidir. Gazeta Samarqandda nashr etilgan to'rt yillik muddat ichida unga bepul ilova tarzida 25 ta alohida broshyura chiqarilgan. Bularorasida "Turkiston ko'chmanchilari", " Iskandar arig'i", " Farg'ona vodiysi", " Ilmiy maslahatlar majmuyi" kabilar bo'lgan. 1897-yildan gazeta telegramma varaqalarini ilova tarzida chiqarib turgan. Gazeta sahifalarida geografiya, tarix, iqtisod, xalq maorifiga oid maqolalar nashr etilgan."Окраина"ning joylardan xabarlar, mahalliy xabarlar,turli xabarlar,teatr taqrizlari singari bo'limlari bo'lgan. Tahririyat Toshkentga ko'chgach, gazeta o'lkashunoslar N. Xanikov, N. Likoshin, O.Shkapskiy, A. Kasatkin ,A.Basova, I. Geyer kabilar gazetaning ijodiy xodimlari bo'lishgan.

Natijalar va muhokama.20-asrning boshida Toshkent rus siyosiy matbuoti tarmog'ida ishchilar harakatining paydo bo'lishi zaminida tug'ilgan sotsial-demokratik nashrlar ham joy ola boshlaydi. Toshkentda o'zbek tilidagi dastlabki mustaqil davriy nashrlarning paydo bo'lishi 1905–1907 yillardagi 1-rus inqilobi davriga to'g'ri keladi. Bu, shubhasiz, o'lka ijtimoiy hayotida tarixiy ahamiyatga ega muhim voqea edi. Inqilobiy harakatlardan sarosimaga tushgan chorizm turli islohotlar soyasida matbuot sohasida ham yon berishga, so'z erkinligini qisman bo'lsa-da ta'minlashga majbur bo'ldi. O'lkaning ziyolilari bundan foydalanib, davriy nashrlar chiqarish to'g'risida chor ma'muriyatidan ruxsatnomalar olishga erishdilar. Toshkentda dastlabki ijtimoiy-siyosiy va adabiy mazmundagi o'zbekcha davriy nashrlar tashkil topdi. Ularning tashkilotchilari, muharrirlari va yetakchi mualliflari, asosan, 20-asr boshida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakatining g'oyaviy yo'l boshchilari, mahalliy sanoatchi boylar bo'lgan. Xususan,toshkentlik Sayidkarim Sayidazimboy 1907 yilda tijoratchilarning maxsus «Tujjor» gazetasiga asos soldi. Bir yildan so'ng rus tilida shunday gazeta («Turkestanskaya torgovo-promishlennaya gazeta») chiqarildi. Jadidlar istilochilar va ularning mahalliy malaylari tomonidan toptalgan Turkiston o'lkasini obod va taraqqiy etgan yurtga aylantirish, xalqni jaholat,

ilmsizlik va xurofot botqog'idan qutqarib, ilm-ma'rifatli etish orzusida keng faoliyat olib bordilar. Zero, ular bunday ezgu niyatlarga erishishda matbuot qudratli ta'sir vositalaridan biri ekanini yaxshi anglagan. Toshkentda tashkil etilgan davriy nashrlar faoliyatini yo'lga qo'yishda mahalliy rus matbuoti hamda Rossiyaning turli hududlarida tatar tilida nashr qilingan gazetaning, xususan, ma'rifatchi Ismoilbek Gasprinskiy muharrirligida chiqqan «Tarjumon» gazetaning ish tajribasiga tayanilgan. Gazetada berilgan e'longa ko'ra, Gasprinskiy Chonishev bilan Turkistonda "Tarjimon"ni tarqatish borasida qizg'in yozishma olib borgan. Ostroumov o'z vaqtida ustoz Nikolay Ilminskiyga "Tarjimon"ning birinchi sonini ko'rib sochlarini ham yulishga tayyorligini yozganiga qaramay, "Turkiston viloyatining gazetasi"dagi faoliyatining dastlabki yillarda "Tarjimon" gazetasiga hech qanday e'tibor bermadi va u haqda o'z qarash va fikrlarini ochiq qilmadi. [4] Ostroumov Gasprinskiy bilan oldindan yozishma olib borgan va uning asarlari bilan yaqindan tanish bo'lganiga qaramay, ayrim hollarda u bilan tanish emasligiga ishora ham qilgan edi. Ostroumov muharrir bo'lgandan keyin berilgan e'lonlarda Turkistonda "Tarjimon" tarqatuvchilari tilga olinmadi. "Tarjimon"ning dastlabki ikki yili davomida butun Turkistonda 200 ga yaqin obunachisi bor edi. O'sha yillari Buxorodan kelgan xabarlarga ko'ra, "Tarjimon" qo'ldan qo'lga o'tib o'qilgan edi. Hukumatga qarashli bo'lmagan mahalliy tildagi birinchi gazeta 1906-yili Ivan Geyer tarafidan chiqarila boshladi. Bu gazetaning asosiy maqsadi mahalliy xalqni yangi siyosiy qarashlar va fikrlar bilan tanishtirish, deb belgilangan edi. Ma'lumot tarzida yana shuni ham eslab o'tish kerakki, Turkistonda istiqomat qilgan ruslar jamiyatida xususiy va mustaqil matbuotga 1890-yilda Samarqandda asos solingan edi. I.Geyerning "Taraqqiy – Markaziy Osiyoning umr guzarligi" gazetasi, asosan, rus gazetalaridan olingan xabarlarni tarjima qilib qayta nashr qildi. Shunday bo'lishiga qaramay, bu gazeta rus ma'muriyati nuqtayi nazaricha nomaqbul bo'lgan shaxslar, ya'ni mahalliy ziyolilar uchun o'z fikrlarini izhor qilish imkoniyatini berdi. Bu bilan I.Geyerning gazetasi mahalliy ziyolilarning anchadan beri amalga

oshirishga harakat qilib kelayotgan maqsadlari – siyosiy dialogga qo‘shilishlariga yo‘l ochib berdi. Bu gazeta 17-soni chiqqandan so‘ng moliyaviy muammolar tufayli yopildi.

20-asrning 80-yillari 2-yarmiga kelib «qayta qurish» deb nom olgan davr matbuotida so‘z erkinligi va oshkoralik epkinlari kuzatila boshladi. Boshqacha aytganda, sobiq sovetlar hokimiyatining zaiflashuvi, iqtisodiyotning izdan chiqishi, jamiyatda yuzaga kelgan turfa xil muammolar kishilarni hayotga haqqoniy ko‘z bilan qarashga undamoqda edi. Shu davrda, garchi kommunistik partiya nazorati ostida ish olib borsa-da, davriy matbuotda milliy o‘z-o‘zini anglash g‘oyalari bilan sug‘orilgan dolzarb, muammoli, mushohadaga boy maqolalar chop etildi. Tarixning ana shu burilish pallasida ko‘plab yetuk o‘zbek ziyolilarining ona tilimiz, milliy qadriyatlarimiz, o‘zlikni anglash, istiqlol ruhidagi ta’sirchan, bahs va munozaralarga chorlovchi maqolalari chop etildi. Biroq chalajon hukmron partiya matbuotdagi murosasiz va keskin chiqishlarga nisbatan o‘zining tazyiqini turli vositalarda namoyon etdi.

Har holda, Turkistonda bosma uskunasining paydo bo‘lishi aholining ayrim qatlamining hayot tarzini o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Garchi bu jarayon Rossiya imperiyasining boshqa mintaqalariga qaraganda ko‘proq vaqt talab qilgan bo‘lsa-da. 1905-yil oktabr manifestiga qadar Gasprinskiyning “Tarjimon” gazetasi Rossiya musulmonlarining yagona minbari edi. Va aynan u Kavkaz, ichki Rossiya va Turkistonda musulmon matbuotining paydo bo‘lishi va rivojlanishida juda katta va muhim rol o‘ynadi. O‘zbek tilidagi birinchi sovet gazetasi 1918 yil 21 iyundan dastlab Turkiston Muxtor Sovet Sotsialistik Respublikasi Milliy ishlar xalq komissarligining nashri hisoblangan va keyinchalik partiya gazetasi maqomini olgan «Ishtirokiyun» («Kommunistik») gazetasidir. Gazeta keyinchalik «Qizil bayroq» (1921–22), «Turkiston»(1922–24), «Qizil O‘zbekiston»(1924–64), «Sovet O‘zbekistoni» (1964–91) nomlarida bosildi. 1991 yil sentyabridan «O‘zbekiston ovozi» nomi bilan O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasining rasmiy nashri sifatida

nashr etilayotir. O‘zbekiston SSR tashkil bo‘lganidan keyin, 1925 yildan aholining turli qatlamlariga mo‘ljallangan respublika miqyosidagi gazetalar: «Yosh Leninchi», «Komsomoleats Vostoko», «Kambag‘al dehqon», «Qizil yulduz», «Batrak», «Ishchi», «Pioner Vostoka», «Lenin uchquni», «Uzbekistanskaya pravda», «Madaniy inqilob» va boshqalar aynan Toshkentda chiqa boshladi. 30-yillarga kelib matbuot butkul stalinizm jarchisiga aylandi. Barcha masalalar bo‘yicha u faqat partiya rahbariyatining rasmiy yo‘l-yo‘riqlari va nuqtai nazarini ifodaladi, shu yillarda butun mamlakatda amalga oshirilgan yalpi qatag‘on uchun mafkuraviy zamin ham yaratdi.

Xulosa. Turkistonda mustaqil milliy matbuotning shakllanishiga ikki omil to‘siq bo‘lgan. Bular, birinchidan, iqtisodiy qoloqlik bo‘lsa, ikkinchidan, rasmiy hukumat tarafidan bo‘lgan bosim. Turkiston ijtimoiy hayotida islohotlarni amalga oshirishga kirishgan mahalliy ziyolilar guruhi XIX asr oxirlarida shakllanganiga qaramay, ular XX asrning birinchi o‘n yilligidagina mustahkam oyoqqa turishga muvaffaq bo‘ldi. Agar ushbu vaziyat inobatga olinsa, balki bu holat Turkistonda milliy matbuot paydo bo‘lishidagi kechikishning eng asosiy omil bo‘lishi mumkin. Turkiston aholisi o‘z tafakkuri va fikrlash tarziga ko‘ra, Rossiya imperiyasidagi boshqa musulmon xalqlardan keskin farq qilar edi. Aholining o‘ta konservativ fikrlashi hamda an‘analarga “sodiqliqi” sabab gazetalar orasida u qadar ommalashmadi. Aynan mana shu sabablar tufayli XX asrning 10-yillarida Turkistonda paydo bo‘lgan milliy matbuotning aksari o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Bugungi shiddatli axborot asriga kelib, milliy matbuot o‘rnini internet, ijtimoiy tarmoqlar egallayotgan bir paytda, gazeta mutolalasi statistikasiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, O‘zbekiston Milliy kutubxonasida foydalanuvchilar tomonidan eng ko‘p so‘ralayotgan gazetalaridan “Xalq so‘zi” (“Narodnoye slovo”) gazetasi birinchi o‘rindan joy oldi. “Jami vaqtli matbuot nashrlariga buyurtmalar (gazeta va jurnallarga) 613045 nusxani tashkil etdi. Shundan 392450 tasi gazetalar hisobiga to‘g‘ri keldi. Undan eng ko‘p so‘ralgan 5 nomdagi gazetalar (251168 ta)

umumiy buyurtma qilingan gazetalarning qariyb 64 foizini tashkil etdi”, deyiladi xabarda. O‘zbekiston Milliy kutubxonasi matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, “Xalq so‘zi” (“Narodnoye slovo”)dan tashqari “O‘zbekiston ovozi”, “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, “Hurriyat” va “Ishonch” gazetalariga buyurtmalar soni ko‘pligi kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jurnalistika nazariyasi, tarixi va taraqqiyoti 2019-yil 1-tom 155-bet.
2. Jurnalistika nazariyasi, tarixi va taraqqiyoti 151-bet.
3. https://www.google.com/url?q=https://shosh.uz/uz/toshkent-gazetalari-tarixi/&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwjDtpeW_OuEAxXOHBAlHYTqD3QQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3RSFFFeXfvLICrVrqba-GY sayti
4. N. Abduazizova Turkiston matbuotining tarixi 2000-yil .